

FUTURE CIRCULAR COLLIDER

LIFE CYCLE ANALYSIS : CONSTRUCTION PHASE
BENCHMARKING AND OPTIMISATION STRATEGIES

FUTUR COLLISIONNEUR CIRCULAIRE

ANALYSE DU CYCLE DE VIE : PHASE DE CONSTRUCTION
BENCHMARKING ET STRATÉGIES D'OPTIMISATION

V 2.0
PUBLIC

100196.09
DOI [10.5281/ZENODO.13786365](https://doi.org/10.5281/ZENODO.13786365)
SEPTEMBRE 2024

WSP
ROUTE DE MONTFLEURY 3
1214 VERNIER

WSP.COM

MANAGEMENT DE QUALITÉ

ISSUE/REVISION	PREMIÈRE VERSION	RÉVISION 0.2	RÉVISION 0.3	RÉVISION 1.0	RÉVISION 2.0
Remarques					
Date	28/06/2024	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	04/10/2024
Préparé par	DASARADEN MAUREE	DASARADEN MAUREE		DASARADEN MAUREE	
Signature					
Vérifié par			CERN, J. GUTLEBER		
Signature					
Autorisé par				G. Quintas-Neves	
Signature					
Numéro de projet	100196.09	100196.09	100196.09	100196.09	
Numéro de rapport				10.5281/ZENODO.1378636	
Référence du fichier					

SIGNATURES

RÉDIGÉ PAR

DASARADEN MAUREE, CHEF DE GROUPE

REVIEWED BY

JOHANNES GUTLEBER, CERN

This report was prepared by WSP for the account of CERN, in accordance with the professional services agreement. The disclosure of any information contained in this report is the sole responsibility of the intended recipient. The material in it reflects WSP's best judgement in light of the information available to it at the time of preparation. Any use which a third party makes of this report, or any reliance on or decisions to be made based on it, are the responsibility of such third parties. WSP accepts no responsibility for damages, if any, suffered by any third party as a result of decisions made or actions based on this report. This limitations statement is considered part of this report.

EQUIPE DE PROJET

CERN

Study lead	Michael Benedikt
Implementation scenario development	Johannes Gutleber
Civil engineering	Timothy Paul Watson

WSP

Chef de groupe	Dasaraden Mauree
Ingénieur de projet	Bastien Salvi
Visa	Geoffrey Quintas Neves

TABLE DES MATIÈRES

1	RESUMÉ EXÉCUTIF.....	1	5	MÉTHODOLOGIE.....	9
1.1	Introduction.....	1	5.1	Méthodologie pour Calculer le Bilan Carbone en Utilisant un Outil en Ligne et des FDES	9
1.2	Méthodologie	1	6	HYPOTHÈSES DE CALCULS	11
1.3	Résultats.....	1	6.1	Récoltes des données – Partie souterrain	11
1.4	Recommandations	1	6.2	Récoltes des données – site de surface.....	11
1.5	Conclusion	2	7	CALCUL INITIAL.....	12
2	EXECUTIVE SUMMARY	3	7.1	Partie souterraine.....	12
2.1	Introduction.....	3	7.2	Sites de surface.....	15
2.2	Methodology	3	8	CALCUL DU SCENARIO DE RÉFÉRENCE	17
2.3	Findings.....	3	8.1	Infrastructure souterraine	17
2.4	Recommandations	3	8.2	sites de surface	18
2.5	Conclusion	3	8.3	bilan globale	19
3	INTRODUCTION	4	8.4	Pistes d'améliorations supplémentaires	20
3.1	Contexte	4	9	CONCLUSIONS	21
3.2	Objectifs de l'étude	4	9.1	Methodologie.....	21
3.3	Futur collisionneur circulaire	4	9.2	Résultats	21
4	CADRE DE L'ANALYSE.....	7	9.3	Recommandations	22
4.1	analyse de cycle de vie	7			
4.2	normes européennes	8			

TABLES

TABLEAU 1.1 SYNTHÈSE DU CALCUL INITIAL ET DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE POUR LE BUDGET CARBONE DU FCC.	1
TABLE 2.1 SUMMARY OF THE INITIAL CALCULATION AND THE REFERENCE SCENARIO FOR THE FCC CARBON BUDGET.	3
TABLEAU 5.1 LISTE D'INDICATEURS CHOISIS	9
TABLEAU 7.1 PRINCIPAUX ÉMETTEURS.....	12
TABLEAU 7.2 EMISSIONS DE CO ₂ EN TCO ₂ (EQ) PAR ÉTAPES DU CYCLE DE VIE ET EN FONCTION DE LEUR IMPACT SUR LES ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES (GLOBAL WARMING POTENTIAL FOSSIL) ET SUR LES CHANGEMENT EN OCCUPATION DES SOLS (LULUC).	12
TABLEAU 7.3 AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX POUR L'INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE..	14
TABLEAU 7.4 EMISSIONS DE CO ₂ (TCO ₂ EQ) PAR ÉTAPES DU CYCLE DE VIE POUR LES 4 SITES D'EXPERIMENTAUX.....	15
TABLEAU 7.5 EMISSIONS DE CO ₂ (TCO ₂ EQ) PAR ÉTAPES DU CYCLE DE VIE POUR LES 4 SITES TECHNIQUES.	15
TABLEAU 7.6 AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX POUR LES 4 SITES D'EXPERIENCES.	16
TABLEAU 7.7 AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX POUR LES 4 SITES TECHNIQUES.	16
TABLEAU 8.1 PROPOSITION DE MATÉRIAUX BAS-CARBONE DISPONIBLE LOCALEMENT.....	17
TABLEAU 8.2 BILAN CARBONE INITIAL ET DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE AVEC LE POTENTIEL DE RÉDUCTION.	17
TABLEAU 8.3 AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE.	18
TABLEAU 8.4 PROPOSITION DE MATÉRIAUX BAS-CARBONE DISPONIBLE LOCALEMENT POUR LES SITES EXPÉRIMENTAUX ET TECHNIQUES.....	18
TABLEAU 8.5 BILAN CARBONE INITIAL ET DE RÉFÉRENCE AVEC LE POTENTIEL DE RÉDUCTION POUR UN SITE D'EXPÉRIMENTAL.....	18
TABLEAU 8.6 BILAN CARBONE INITIAL ET DE RÉFÉRENCE AVEC LE POTENTIEL DE RÉDUCTION POUR UN SITE TECHNIQUE.....	18
TABLEAU 8.7 BILAN CARBONE SELON CALCUL INITIAL ET POUR LE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE AVEC LE POTENTIEL DE RÉDUCTION.	19
TABLEAU 9.1 SYNTHÈSE DU CALCUL INITIAL ET DE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE POUR LE BUDGET CARBONE DU FCC.	21

FIGURES

FIGURE 1 : REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE L'INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE.	4
FIGURE 2 : VUE EN PLAN SCHÉMATIQUE PRÉLIMINAIRE D'UNE SECTION DU TUNNEL AVEC UNE CAVERNE EXPÉRIMENTALE ET UNE CAVERNE DE SERVICE.....	5
FIGURE 3 : VUE EN PLAN SCHÉMATIQUE PRÉLIMINAIRE DE COUPE DES GALLÉRIES PERMETTANT D'ACCÉDER À LA CAVERNE EXPÉRIMENTALE ET LA CAVERNE DE SERVICE DEPUIS LA SURFACE.	5
FIGURE 4 : REPRÉSENTATION HYPOTHÉTIQUE ET GÉNÉRIQUE D'UN SITE DE SURFACE EXPÉRIMENTAL..	6
FIGURE 5 : REPRÉSENTATION HYPOTHÉTIQUE ET GÉNÉRIQUE D'UN SITE DE SURFACE TECHNIQUE.	6
FIGURE 6 : CADRE DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE.	7
FIGURE 7 : ÉTAPES DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE AVEC UN FOCUS SUR LES ÉTAPES A1 À A5.	9
FIGURE 8 : GRAPHIQUE DU POURCENTAGE D'ÉMISSIONS DE CO ₂ EQ EN FONCTION DES ÉTAPES ACV..	13
FIGURE 9 : DIAGRAMME DE SANKEY RELIANT LES MATÉRIAUX ET L'IMPACT PART ÉTAPE.....	13
FIGURE 10 : CAMEMBERT ILLUSTRANT LES PRINCIPAUX ÉMETTEURS.	13
FIGURE 11 : DIAGRAMME ILLUSTRANT L'IMPACT DES MATÉRIAUX PAR ÉTAPE DE CONSTRUCTION POUR LES SITES EXPÉRIMENTAUX.....	15
FIGURE 12 : DIAGRAMME ILLUSTRANT L'IMPACT DES MATÉRIAUX PAR ÉTAPE DE CONSTRUCTION POUR LES SITES TECHNIQUES.	15
FIGURE 13 : ÉMISSION DE CO ₂ EQ AVEC LE CALCUL INITIAL ET POUR LE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE (A1-A5).....	17
FIGURE 14 : COMPARAISON DU CALCUL INITIAL ET DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE AVEC L'ACV DE L'ÉTUDE CLIC.	19
FIGURE 15 : EMPREINTE CARBONE PAR KM POUR DIFFÉRENTS TYPES DE PROJET À TITRE INDICATIF.....	19

1 RESUMÉ EXÉCUTIF

1.1 INTRODUCTION

Alors que l'attention mondiale s'intensifie dans la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est devenue une priorité absolue. Les infrastructures, qu'il s'agisse des transports, de la construction ou des instruments scientifiques, jouent un rôle essentiel dans cette transition. L'analyse du budget carbone dans le cadre d'une analyse de cycle de vie (ACV) plus complète apparaît comme un outil essentiel pour mesurer et gérer efficacement ces émissions.

L'analyse vise à évaluer le budget carbone de la phase de construction du Future Collisionneur Circulaire (FCC), à établir un benchmark crédible et à tirer parti des déclarations environnementales de produits (EPD). Cette approche garantit une évaluation complète conforme à la norme européenne EN 17472, qui fournit des exigences et des lignes directrices pour le calcul et la déclaration des émissions de GES associées aux projets d'infrastructure. Nous proposons des pistes réalistes pour réduire considérablement les conséquences de la construction future et donnons quelques recommandations sur les aspects futurs qui doivent être pris en compte lors de la phase de conception.

1.2 MÉTHODOLOGIE

Identification des composants : Nous avons dressé un inventaire détaillé des matériaux sur base du mètre pour la construction souterraine, les 4 sites expérimentaux et les sites techniques. Les produits considérés sont utilisés tout au long du cycle de vie de l'infrastructure.

Acquisition d'EPD : Nous nous sommes procuré des EPD pour chaque matériau identifié, garantissant ainsi la conformité à la norme EN 15804+A2, la base fondamentale de EN17472. Les matériaux sont sélectionnés sur la base d'une connaissance approfondie de l'environnement local et sont donc des produits à la pointe de la technologie.

Outil logiciel : Nous avons choisi un outil certifié compatible avec la Déclaration Environnementale de Produit française et suisse - One Click LCA, garantissant des calculs robustes et précis.

Saisie des données : Nous avons importé des données dans l'outil et saisi des données spécifiques au projet, y compris les quantités de matériaux et les phases du cycle de vie, le transport des matériaux excavés et des matériaux de construction.

Calculs : L'outil a été utilisé pour estimer le budget carbone, en s'appuyant sur les données des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour évaluer les émissions de GES pour chaque phase du cycle de vie.

Analyse des résultats : Nous avons analysé les résultats pour identifier les principales sources d'émissions, en les comparant aux références et aux objectifs de réduction.

1.3 RÉSULTATS

L'analyse a fourni une ventilation détaillée des émissions de GES selon les différentes phases du cycle de vie et les matériaux. Les **principales sources d'émissions** identifiées sont **l'acier armé (14 %), le béton préfabriqué (49 %) et le béton (23 %)**. Cette analyse met en évidence les **possibilités de réduction des émissions grâce à la nécessité d'établir des exigences techniques** pour les infrastructures qui permettent de concevoir l'infrastructure en tenant compte de la réduction des émissions de carbone, de **sélectionner soigneusement les matériaux** en accord avec les exigences établies, d'**optimiser les processus de construction** et d'**améliorer l'efficacité énergétique**. L'impact total sur les émissions de gaz à effet de serre du cas initial et du cas de référence est indiqué dans le Tableau 1.1.

Tableau 1.1 Synthèse du calcul initial et du scénario de référence pour le budget carbone du FCC.

Empreinte CO ₂	Calcul initial	Scénario de référence	Réduction
Souterrain (Stage A1-A5)	999 780 tCO ₂ (eq)	477 390 tCO₂(eq)	52%
Site technique x4 (Stage A - C)	63 832 tCO ₂ (eq)	17 546 tCO₂(eq)	73%
Site expérimental x4 (Stage A - C)	119 990 tCO ₂ (eq)	31 735 tCO₂(eq)	74%
Total	1 183 602 tCO₂(eq)	526 671 tCO₂(eq)	56%

1.4 RECOMMANDATIONS

Sur la base des résultats, nous proposons plusieurs stratégies pour réduire les émissions de GES :

- **Établissement d'exigences techniques** pour les éléments structurels, souterrains et superficiels qui capturent les besoins minimaux stricts pour répondre au programme de recherche scientifique.
- **Développement d'une éco-conception** dans un souci de réduction des émissions de carbone qui répond aux exigences établies.
- **Modification structurelle du scénario** en réduisant de 5 cm l'épaisseur de la ligne intérieure des structures souterraines, ce qui a entraîné une réduction de 16 % pour le béton préfabriqué et l'acier d'armature.
- **Substitution de matériaux**, en tenant compte des matériaux à faible impact dans la mesure du possible, en accord avec les exigences établies, conduisant à une réduction de 55 % des émissions de GES.
- **Optimisation des processus de construction** pour minimiser les émissions.
- **Réutilisation des matériaux d'excavation**, par exemple dans la production de béton.

1.5 CONCLUSION

Cette analyse complète du budget carbone, qui s'appuie sur un outil logiciel en ligne et sur les données de cycle de vie des matériaux disponibles via des Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) spécifiques, offre une évaluation précise et standardisée conforme à la norme EN 17472. Les connaissances acquises guideront la mise en œuvre d'autres exigences et activités de conception, l'intégration des pratiques de durabilité, contribuant ainsi de manière significative à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone. Cette méthodologie garantit non seulement des rapports précis, mais facilite également la prise de décisions éclairées pour réduire l'impact environnemental du futur collisionneur circulaire.

2 EXECUTIVE SUMMARY

2.1 INTRODUCTION

As the global focus on combating climate change intensifies, reducing greenhouse gas (GHG) emissions has become a top priority. Infrastructures—spanning transportation, construction, and scientific instruments—play a critical role in this transition. The carbon budget analysis as part of a more comprehensive Lifecycle Analysis (LCA) emerges as an essential tool for measuring and managing these emissions effectively.

The analysis aims to evaluate the carbon budget of the Future Circular Collider (FCC) construction phase, to establish a credible benchmark, and leveraging Environmental Product Declarations (EPDs). This approach ensures a comprehensive assessment in line with the European standard Norm EN 17472, which provides requirements and guidelines for calculating and reporting GHG emissions associated with infrastructure projects. We propose some realistic pathways to reduce considerably the consequences of the future construction and give some recommendations on future aspects that need to be considered in during the design phase.

2.2 METHODOLOGY

Component Identification: We compiled a detailed inventory of materials based on the bill of quantities for the subsurface construction, the 4 experimental sites and the technical sites. The products considered are used throughout the infrastructure's lifecycle.

EPDs Acquisition: We sourced EPDs for each identified material, ensuring compliance with EN 15804+A2, the foundational basis for EN17472. The materials are selected based on expert knowledge of the local environment and hence are state of the art products.

Software Tool: We chose a certified tool compatible with French and Swiss Environmental Product Declaration - One Click LCA, ensuring robust and accurate calculations.

Data Entry: We imported data into the tool and entered project-specific data, including material quantities and lifecycle phases, transportation for excavated and construction material.

Calculations: The tool was used to estimate the carbon budget, drawing on EPDs data to evaluate GHG emissions for each lifecycle phase.

Result Analysis: We analysed the results to pinpoint major emission sources, comparing them against benchmarks and reduction targets.

2.3 FINDINGS

The analysis provided a breakdown of GHG emissions across different lifecycle phases and materials. The **key emission sources** are **reinforced steel (14%), precast concrete (49%) and concrete (23%)**. This

highlights **opportunities for emission reduction** through the **need to establish technical requirements** for the infrastructures to design the infrastructure with carbon reduction in mind, **careful material selection** in agreement with the requirements, **construction process optimization**, and **energy efficiency improvements**. The GHG impacts of the initial and benchmark scenarios are given in the Table 2.1.

Table 2.1 Summary of the initial calculation and the reference scenario for the FCC carbon budget.

CO ₂ (eq) footprint	Initial calculation	Reference scenario	Reduction
Subsurface (Stage A1-A5)	999 780 tCO ₂ (eq)	477 390 tCO₂(eq)	52%
Technical site x4 (Stage A - C)	63 832 tCO ₂ (eq)	17 546 tCO₂(eq)	73%
Experimental site x4 (Stage A - C)	119 990 tCO ₂ (eq)	31 735 tCO₂(eq)	74%
Total	1 183 602 tCO₂(eq)	526 671 tCO₂(eq)	56%

2.4 RECOMMENDATIONS

Based on the findings, we propose several strategies to reduce GHG emissions:

- **Establishment of technical requirements** for the structural subsurface and surface elements that capture the strict minimum needs to fulfil the scientific research programme.
- **Development of an eco-design** with carbon reduction in mind that meets the established requirements.
- **Structural modification** of the scenario by reducing the inner line thickness of subsurface structures by 5 cm, leading to a reduction of 16% for precast concrete and rebar steel.
- **Material substitution**, considering low-impact materials wherever possible in agreement with established requirements, leading to a reduction of 55% of the GHG emissions.
- **Construction process optimization** to minimize emissions.
- **Reuse of excavated materials**, for instance in the concrete production.

2.5 CONCLUSION

This comprehensive carbon budget analysis, leveraging an online software tool and lifecycle data from available materials via specific Environmental Product Declarations (EPD), offers a precise and standardized assessment aligned according to with EN 17472. The insights gained will guide the implementation further requirements and design activities, integrating of sustainability practices, contributing significantly to achieving carbon reduction goals. This methodology not only ensures accurate reporting but also facilitates informed decision-making for reducing the environmental impact of the Future Circular Collider.

3 INTRODUCTION

3.1 CONTEXTE

Dans le contexte actuel de la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est devenue une priorité mondiale. Les infrastructures, qu'elles soient de transport, de construction ou équipement scientifique, jouent un rôle crucial dans cette transition écologique. Afin de mesurer et de gérer efficacement ces émissions, l'analyse du budget carbone s'impose comme un outil indispensable.

Le budget carbone représente l'ensemble des émissions de CO₂ associées à l'ensemble du cycle de vie d'une infrastructure, depuis sa conception jusqu'à sa démolition. Cette approche holistique permet non seulement d'identifier les principales sources d'émissions, mais également de mettre en place des stratégies de réduction adaptées à chaque étape du cycle de vie.

Le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) a chargé WSP BG Ingénieurs Conseils d'effectuer une analyse du cycle de vie pour la phase de construction du futur collisionneur circulaire (FCC) qui pourrait être construit au cours de la prochaine décennie. Cette analyse préliminaire représente suit donc an approche d'anticipation très en amont et les résultats sont à prendre comme très conservateurs avec des marges significatives pour la réduction de l'empreinte CO₂.

Les infrastructures souterraines du futur collisionneur circulaire (FCC) abriteront les plus puissants accélérateurs de particules du monde jusqu'à la fin du XXI^e siècle. L'étude de faisabilité technique et financière a débuté en 2020 pour donner suite aux recommandations formulées par la stratégie européenne de mise à jour de la physique des particules (ESPPU). Pour répondre aux exigences de la physique, l'équipe étudie la faisabilité de la construction d'un tunnel de 90,7 km de circonférence dans la région genevoise.

Comme les collisionneurs LEP et LHC, le FCC s'étendrait sur les territoires de la France et de la Suisse. Par conséquent, les principaux défis rencontrés par les ingénieurs civils incluent au-delà les caractéristiques géologiques, les parties prenantes locales, les contraintes environnementales et les coûts du projet.

En raison de l'ampleur du projet, il est important que les impacts environnementaux soient compris, afin de mieux éclairer les décisions politiques et le développement de la conception du génie civil.

Pour encadrer cette démarche, la norme européenne EN 17472 qui fournit des lignes directrices précises est utilisée. Adoptée en 2020, cette norme spécifie les exigences et les recommandations pour le calcul et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux infrastructures. Elle constitue une référence essentielle pour garantir la cohérence et la comparabilité des analyses de budget carbone à travers l'Europe.

3.2 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Les objectifs de cette étude sont :

- **Établir un référentiel crédible** pour le budget carbone
- **Identifier les principaux leviers** d'actions
- **Explorez des pistes d'optimisations** réalistes
- **Évaluer le potentiel de réduction** possible avec les stratégies définies

3.3 FUTUR COLLISIONNEUR CIRCULAIRE

Les structures du Futur collisionneur circulaire (FCC) seront composées d'une infrastructure souterraine, de 4 sites d'expérimentaux en surfaces et de 4 sites techniques en surfaces.

3.3.1 L'INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE

L'infrastructure souterraine sera composée d'un tunnel circulaire d'environ 90.7 km (voir Figure 1) de long avec une connexion avec un tunnel d'injection à l'infrastructure existante du CERN en France.

Figure 1 : Représentation schématique de l'infrastructure souterraine.

Le tunnel d'un diamètre d'environ 5.5 m (voir Figure 2) est divisé en 8 segments avec des points identifiés (PA, PB, PD, PF, PG, PH, PJ et PL) pour l'installation d'équipement techniques et pour héberger les infrastructures techniques nécessaire pour l'opération du collisionneur. Ces points disposent aussi des cavernes et galeries qui sont reliées au tunnel principal (Figure 2).

Chacun des points PA, PD, PG et PJ a 2 puits (Figure 3) qui remontent à la surface alors que les points PB, PF, PH et PL ne disposent que d'un seul puit.

Figure 2 : Vue en plan schématique préliminaire d'une section du tunnel avec une caverne expérimentale et une caverne de service.

Figure 3 : Vue en plan schématique préliminaire de coupe des galeries permettant d'accéder à la caverne expérimentale et la caverne de service depuis la surface.

3.3.2 L'INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE

L'infrastructure inclue 8 sites de surfaces. Quatre d'entre eux sont des sites expérimentaux – PA, PD, PG et PJ (voir Figure 4), les quatre sites techniques sont les sites PB, PF, PH, PL (voir Figure 5).

Figure 4 : Représentation hypothétique et générique d'un site de surface expérimental..

Figure 5 : Représentation hypothétique et générique d'un site de surface technique.

Les sites sont composés de bâtiments qui ont principalement la fonction d'accueillir des infrastructures techniques comme des systèmes d'électriques, de ventilation, de refroidissement et pour les accès souterrains incluant les équipements d'installation, d'entretien et de réparation des équipements. Des volumes intérieurs importants sont prévus pour pouvoir manœuvrer sur le site à cause de la taille des équipements.

3.3.3 DURÉE DE VIE

Les infrastructures sont prévues pour une durée moyenne de vie de 60 ans compatible avec les recommandations par KBOB (Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics) en Suisse.

La partie souterraine ne sera pas démolie à la fin de son exploitation scientifique.

4 CADRE DE L'ANALYSE

4.1 ANALYSE DE CYCLE DE VIE

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV en français et LCA en anglais) est une méthode systématique et normalisée pour évaluer les impacts environnementaux associés à toutes les étapes de la vie d'un produit, d'un service ou d'une infrastructure. Conformément aux normes internationales ISO 14040 et ISO 14044, l'ACV permet de quantifier les flux de matières et d'énergie ainsi que les émissions de substances polluantes depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit.

4.1.1 ÉTAPES DE L'ACV

1. Définition des Objectifs et du Champ d'Étude :

- o Cette première étape consiste à préciser les objectifs de l'étude, le périmètre (quelles phases du cycle de vie sont incluses), et les limites du système. Par exemple, une ACV pour une infrastructure pourrait inclure les phases de construction, d'utilisation, de maintenance, et de démolition. Dans le cas du FCC, la démolition n'est pas incluse car l'infrastructure ne sera pas démolie.

2. Inventaire du Cycle de Vie (ICV) :

- o Le processus d'ICV implique la collecte de données détaillées sur les flux entrants (comme les matériaux et l'énergie) et les flux sortants (comme les déchets et les émissions) pour chaque étape du cycle de vie. Ces données peuvent provenir de bases de données existantes, de fournisseurs ou de mesures directes.

3. Évaluation des Impacts Environnementaux :

- o À partir des données de l'ICV, cette étape consiste à évaluer les impacts potentiels sur l'environnement, tels que les émissions de gaz à effet de serre, l'épuisement des ressources, la pollution de l'eau et de l'air, et les impacts sur la santé humaine. L'outil OneClickLCA aide à convertir les données brutes en impacts environnementaux quantifiés.

4. Interprétation :

- o Cette dernière étape vise à analyser les résultats de l'évaluation des impacts pour identifier les points critiques et les opportunités de réduction des impacts environnementaux. L'interprétation doit être cohérente avec les objectifs définis initialement et peut inclure des recommandations pour améliorer la performance environnementale.

Figure 6 : Cadre de l'analyse du cycle de vie.

4.1.2 AVANTAGES DE L'ACV

L'ACV offre une vision complète et détaillée des potentiels effets environnementaux, permettant de :

- **Identifier les phases critiques** : Déterminer quelles étapes du cycle de vie sont les plus impactantes et nécessitent des améliorations.
- **Faciliter la prise de décision** : Aider les concepteurs, les gestionnaires de projet et les décideurs à concevoir un scénario de projet durable à base des approches concrètes comme p.ex. le choix des matériaux et des processus de construction.
- **Assurer la transparence et la comparabilité** : Fournir des résultats normalisés et vérifiables qui peuvent être comparés à d'autres études et référentiels.

L'ACV est un outil puissant pour comprendre les potentiels effets environnementaux des infrastructures et pour les prendre en considération lors d'une approche d'éco-conception.

En intégrant cette méthode dans la gestion de projets, il est possible de faire des choix plus éclairés et durables, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique.

4.2 NORMES EUROPÉENNES

4.2.1 LA NORME EUROPÉENNE EN 17472

La norme européenne EN 17472, adoptée en 2020, spécifie les exigences pour l'évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux infrastructures. Cette norme vise à harmoniser les méthodes de calcul et à assurer la cohérence et la comparabilité des analyses de budget carbone à travers l'Europe.

4.2.2 OBJECTIFS DE LA NORME EN 17472

L'objectif principal de la norme EN 17472 est de fournir un cadre méthodologique pour quantifier les émissions de GES tout au long du cycle de vie des infrastructures. Cela inclut les phases de conception, de construction, d'exploitation, de maintenance, et de fin de vie. En offrant une approche normalisée, la norme permet de comparer les performances environnementales de différentes infrastructures et de faciliter la mise en œuvre de stratégies de réduction des émissions.

4.2.3 CONTENU DE LA NORME

1. Définition des périmètres et des limites :

- o La norme décrit comment définir les périmètres d'évaluation, en incluant toutes les sources pertinentes d'émissions, qu'elles soient directes ou indirectes. Cela permet de capturer une image complète des impacts environnementaux.

2. Méthodologie de calcul :

- o EN 17472 établit les méthodes spécifiques pour calculer les émissions de GES, basées sur des données d'inventaire du cycle de vie (ICV) et des facteurs d'émission standardisés. La norme recommande l'utilisation de bases de données reconnues et de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour obtenir des données précises et fiables.

3. Reporting et documentation :

- o La norme impose des exigences de reporting détaillées, garantissant que les résultats soient transparents, vérifiables et reproductibles. Cela inclut la documentation des hypothèses, des sources de données, des méthodes de calcul, et des résultats.

4.2.4 AVANTAGES DE L'APPLICATION DE LA NORME EN 17472

1. Cohérence et comparabilité :

- o En utilisant une méthodologie commune, les analyses réalisées selon la norme EN 17472 sont comparables entre elles, facilitant l'évaluation de la performance environnementale relative des infrastructures.

2. Précision et fiabilité :

- o La norme exige l'utilisation de données de haute qualité et de méthodologies rigoureuses, ce qui améliore la précision et la fiabilité des calculs d'émissions de GES.

3. Support pour la décision :

- o Les résultats des analyses conformes à la norme EN 17472 fournissent des informations précieuses pour les décideurs, leur permettant de prendre des mesures efficaces pour réduire les émissions et améliorer la durabilité des infrastructures.

La norme européenne EN 17472 est un outil essentiel pour la gestion environnementale des infrastructures. En offrant une méthodologie standardisée pour l'évaluation des émissions de GES, elle facilite la mise en œuvre de pratiques durables et contribue à l'objectif global de réduction d'émission de GES. Adopter cette norme permet non seulement de répondre aux exigences réglementaires, mais aussi de démontrer un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement.

En s'appuyant sur la norme EN 17472, cette analyse vise à offrir une évaluation rigoureuse du budget carbone et une analyse du cycle de vie du futur collisionneur circulaire commençant avec la phase de construction. Elle permettra d'identifier les opportunités de réduction des émissions et de favoriser la mise en œuvre de stratégies durables, contribuant ainsi à l'objectif global de contrôle d'impact environnemental.

5 MÉTHODOLOGIE

5.1 MÉTHODOLOGIE POUR CALCULER LE BILAN CARBONE EN UTILISANT UN OUTIL EN LIGNE ET DES FDES

La quantification des émissions de gaz à effet de serre (GES) est une étape cruciale dans l'analyse du budget carbone d'une infrastructure. L'utilisation d'outils en ligne spécialisés, combinée aux Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES. EPD en anglais), permet de réaliser une évaluation précise et normalisée. Les étapes importantes utilisés pour évaluer le bilan carbone sont détaillés ci-après.

5.1.1 ÉTAPE 1 : COLLECTE DES DONNÉES INITIALES

1. Réunion de cadrage du projet

- o Deux ateliers ont été organisés avec l'équipe projet du CERN pour mieux comprendre leurs attentes, identifier les données nécessaires pour effectuer les calculs et les indicateurs à produire (voir Tableau 5.1).

Tableau 5.1 Liste d'indicateurs choisis

EPD basée sur la norme EN 15804+A2	Calculé par One Click LCA
Total pour les changements climatiques.	X
Changement climatique fossile.	X
Absorptions et émissions de biogènes liées aux changements climatiques.	X
Changement climatique. Utilisation des terres et changement d'utilisation des terres.	X

2. Identification des composants de l'infrastructure

- o Liste de tous les matériaux et produits utilisés dans la construction et l'entretien de l'infrastructure.
- o Liste de tous les éléments excavés pour la réalisation du tunnel
- o Identification des phases du cycle de vie pertinentes (construction, utilisation, maintenance, fin de vie).

Figure 7 : Étapes de l'analyse du cycle de vie avec un focus sur les étapes A1 à A5.

3. Acquisition des FDES

- o Obtention des Fiches de Déclaration Environnementales (FDES) pour chaque matériau et produit identifié et disponible localement. Les FDES fournissent des informations détaillées sur les impacts environnementaux des matériaux, y compris les émissions de GES.
- o Utilisation de FDES sont conformes à la norme EN 15804, qui est la base de la norme EN 17472.

5.1.2 ÉTAPE 2 : CHOIX DE L'OUTIL EN LIGNE

1. Sélection de l'outil approprié

- o Confirmation du choix de l'outil certifié pour le calcul des bilans carbone. Le choix pour l'étude s'est porté sur [One Click LCA](#).
- o L'outil permet un calcul basé sur la norme EN 17472.
- o Vérification que l'outil est compatible avec les FDES établi selon la norme EN 15804 et qu'il peut importer des données au format standardisé.
- o L'outil permet d'avoir un accès à des bases de données internationaux et locaux (KBOB – référence suisse et INIES – référence française).

5.1.3 ÉTAPE 3 : SAISIE DES DONNÉES DANS L'OUTIL

1. Entrée des données spécifiques au projet

- o Saisie les quantités des matériaux et produits utilisés, en fonction des informations disponibles dans les FDES.
- o Définition des phases du cycle de vie et attribuez les matériaux et produits correspondants à chaque phase.
- o Définition de la distance de transport pour les matériaux excavés et pour les produits transportés sur site

2. Validation des FDES

- o Vérifiez l'exactitude des données importées.

Cette méthodologie détaillée couvre toutes les étapes nécessaires pour effectuer une évaluation complète et précise du bilan carbone et des autres facteurs qui sont important pour connaître les potentiels effets du projet sur l'environnement à l'échelle globale, en se basant sur des outils en ligne et les FDES, conformément aux exigences de la norme EN 17472.

5.1.4 ÉTAPE 4 : CALCUL ET ANALYSE

2. Exécution du calcul

- o Calcul du bilan carbone et d'autres indicateurs environnementaux à l'aide de l'outil. L'outil utilise les données des FDES pour générer une évaluation des émissions de GES pour chaque phase du cycle de vie.

3. Analyse des résultats

- o Étude les résultats pour identifier les principales sources d'émissions.
- o Comparaison les résultats avec des benchmarks ou des objectifs de réduction des émissions.

5.1.5 ÉTAPE 5 : RAPPORT ET RECOMMANDATIONS

1. Génération du rapport

- o Utilisation des fonctionnalités de l'outil pour générer des graphiques d'analyse de données et de tableau avec les émissions et impacts environnementales.
- o Établissement d'un rapport incluant une répartition des émissions par phase du cycle de vie et par type de matériau.
- o Vérification que les analyses sont conformes aux exigences de la norme EN17472 pour la documentation et la déclaration des émissions de GES.

2. Recommandations de réduction des émissions

- o Proposition de stratégies concrètes et des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction des émissions suivant le principe « Éviter-Réduire-Compenser ».
- o Identification des opportunités pour réduire les émissions, telles que le choix de matériaux à faible impact ou l'optimisation des processus de construction.

6 HYPOTHÈSES DE CALCULS

6.1 RÉCOLTES DES DONNÉES – PARTIE SOUTERRAIN

6.1.1 QUANTITATIFS

Les quantités et types de matériaux pour la partie souterraine sont obtenues du « Bill of Quantities » (BoQ) établi par le bureau d'étude ILF et mis à disposition par le CERN. L'acier est identifié dans le tableau de Annexe 1. Les quantités de matériaux identifiées pour les bétons dans l'Annexe 2. Les quantités de matériaux excavés ont aussi été mis à disposition par le CERN.

6.1.2 FICHES DE DECLARATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les produits et matériaux sont choisis en fonction de la disponibilité des fiches de déclaration environnementales identifiées et s'ils sont usuellement utilisés en France et en Suisse. Un tableau détaillé des différents matériaux utilisés pour effectuer le calcul est disponible dans le tableau de l'Annexe 3.

6.2 RÉCOLTES DES DONNÉES – SITE DE SURFACE

6.2.1 QUANTITATIFS

Les quantités et types de matériaux pour des conceptions génériques des sites de surfaces sont obtenues du « Bill of Quantities » (BoQ) établi par le bureau ILF et mis à disposition par le CERN. Ces données permettent de seulement établir un scénario initial qui doit être prise en conception lors d'une phase de spécification de cahier des charges détaillées et un processus de conception spécifique et localisé.

6.2.2 FICHES DE DECLARATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les produits et matériaux sont choisis en fonction de la disponibilité des matériaux en France et en Suisse et les calculs sont faits sur la base des fiches de déclaration environnementales (voir tableau de l'Annexe 4 et de l'Annexe 5).

7 CALCUL INITIAL

7.1 PARTIE SOUTERRAINE

7.1.1 PRINCIPAUX EMETTEURS

Les quantités de matériaux utilisés dans la construction de l'infrastructure souterraine de même que les matériaux excavés et l'énergie utilisé par les machines de construction et les tunneliers ont été utilisés comme données d'entrées dans le logiciel. En combinaison avec les fiches de déclaration environnementales, un calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été effectué. Les principaux émetteurs sont donnés dans le Tableau 7.1.

Tableau 7.1 Principaux émetteurs.

No.	Ressource	Impacts du berceau à la porte (A1-A3)	% d'émissions (A1-A3)
1.	Ready-mix concrete, normal strength, generic, C35/45 (5000/6500 PSI) with CEM I, 0% recycled binders (340 kg/m ³ ; 21.2 lbs/ft ³ total cement)	410 103 tCO ₂ (eq)	47.2 %
2.	Ready-mix concrete, normal-strength, generic, C40/50 (5800/7300 PSI), 0% recycled binders in cement (400 kg/m ³ / 24.97 lbs/ft ³)	204 521 tCO ₂ (eq)	23.5 %
3.	Reinforcement steel (rebar), generic, 60% recycled content, A615	126 979 tCO ₂ (eq)	14.6 %
4.	Steel sheets, generic, 0% recycled content (only virgin materials), S235, S275 and S355	62 137 tCO ₂ (eq)	7.1 %
5.	Ready-mix concrete, low-strength, generic, C12/15 (1700/2200 PSI), 0% recycled binders in cement (220 kg/m ³ / 13.73 lbs/ft ³)	33 975 tCO ₂ (eq)	3.9 %

Le béton et l'acier sont les principaux émetteurs avec les 5 premiers postes représentant plus de 95% des émissions de GES.

7.1.2 EMISSIONS PAR ÉTAPES DU CYCLE DE VIE

Le Tableau 7.2 regroupe les émissions par étape du cycle de vie. Le calcul selon la norme EN 17472 prend en compte toutes les étapes du cycle de vie jusqu'à la déconstruction. Néanmoins dans le cadre de l'infrastructure souterrains, une déconstruction n'est pas prévue et l'utilisation de l'infrastructure est prévue bien au-delà des temps usuels (durée de vie de 50 ans).

Tableau 7.2 Emissions de CO₂ en tCO₂(eq) par étapes du cycle de vie et en fonction de leur impact sur les émissions directes et indirectes (global warming potential fossil) et sur les changement en occupation des sols (LULUC).

Étape	Potentiel de réchauffement climatique A2	Potentiel de réchauffement planétaire, LULUC
A1-A3	869 532 tCO ₂ (eq)	444 tCO ₂ (eq)
A4-full	68 315 tCO ₂ (eq)	2 tCO ₂ (eq)
A5	61 394 tCO ₂ (eq)	91 tCO ₂ (eq)
B4-B5	1 409 tCO ₂ (eq)	0 tCO ₂ (eq)
B6	280 tCO ₂ (eq)	0 tCO ₂ (eq)
C1-C4	18 089 tCO ₂ (eq)	5 tCO ₂ (eq)
D	- 238 276 tCO ₂ (eq)	- 98 tCO ₂ (eq)

Seules les étapes de construction A1-A5 (production des matériaux, acheminement et construction) totalisant 999 778 tCO₂(eq) sont prises en compte dans le reste de l'étude. La Figure 8 illustre les émissions en fonction des étapes du cycle de vie.

Figure 8 : Graphique du pourcentage d'émissions de CO2eq en fonction des étapes ACV.

7.1.3 EMISSIONS PAR ÉTAPES DU CYCLE DE VIE

Le diagramme de Sankey de la Figure 9 donne une répartition des matériaux en fonction de l'étape dans le cycle de vie. Comme mentionné dans la section précédente, l'étape A1 à A3 regroupe l'essentiel des émissions et cela correspond à la production de béton et d'acier.

La Figure 8 démontre que le béton compte pour près de 50% des émissions alors que le béton structurel compte pour encore 16%. L'acier est le 2ème poste émetteur avec environ 20% des émissions.

Figure 9 : Diagramme de Sankey reliant les matériaux et l'impact part étape.

Figure 10 : Camembert illustrant les principaux émetteurs.

7.1.4 AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Les fiches de déclaration environnementales permettent de calculer d'autres indicateurs environnementales pertinentes. 5 indicateurs sont choisis pour l'étude et leur définition¹ est donnée ci-dessous.

(1) Appauvrissement de la couche d'ozone :

La couche d'ozone stratosphérique (O₃) nous protège de rayonnement ultraviolet dangereux (UV-B). Son épuisement augmente les cas de cancer de la peau chez l'homme et les dommages causés à plantes. Les impacts potentiels de toutes les substances pertinentes pour l'appauvrissement de la couche d'ozone sont convertis en leur équivalent de kilogrammes de trichlorofluorométhane, donc l'unité de mesure est en kilogramme d'équivalent CFC-11 (kg CFC-11 eq).

(2) Potentiel d'acidification :

L'acidification contribue au déclin des forêts de conifères et à l'augmentation de la mortalité des poissons et peut-être causée par les émissions qui se déposent dans l'air, l'eau et le sol. Les sources les plus importantes sont les processus de combustion de l'électricité, la production de chaleur et les transports. La contribution à l'acidification est plus importante lorsque les combustibles contiennent un niveau élevé de soufre. L'impact potentiel des substances contribuant à l'acidification est converti en l'équivalent en moles d'hydron (nom général d'une forme cationique de l'hydrogène atomique, mol H⁺ eq).

(3) Eutrophisation de l'eau douce

L'eutrophisation a un impact sur les écosystèmes en raison des substances contenant de l'azote (N) ou du phosphore (P). Si les algues poussent trop rapidement, elles peuvent laisser l'eau sans assez d'oxygène pour que les poissons survivent. Les émissions d'azote dans le milieu aquatique sont causées en grande partie par les engrais utilisés dans l'agriculture, mais aussi par les processus de combustion. Les sources les plus importantes d'émissions de phosphore sont les stations d'épuration des effluents urbains et industriels et le lessivage des terres agricoles. L'impact potentiel des substances contribuant à l'eutrophisation de l'eau douce est converti en l'équivalent de kilogrammes de phosphore (kg P-eq).

(4) Eutrophisation marine

En règle générale, la disponibilité de l'un des nutriments (azote ou phosphore) sera un facteur limitant pour la croissance dans l'écosystème, et si ce nutriment est ajouté, la croissance d'algues ou de plantes spécifiques sera augmentée. Pour le milieu marin, cela sera principalement dû à une augmentation de l'azote (N). Les émissions d'azote sont causées en grande partie par l'utilisation agricole d'engrais, mais aussi par les processus de combustion. L'impact potentiel des substances contribuant à l'eutrophisation marine est converti en l'équivalent de kilogrammes d'azote (kg N eq).

(5) Eutrophisation terrestre

Ces nutriments (phosphore ou azote) provoquent une croissance d'algues ou de plantes spécifiques et limitent la croissance dans l'écosystème d'origine. L'impact potentiel des substances contribuant à l'eutrophisation terrestre est converti en équivalent en moles d'azote (mol N eq).

Le Tableau 7.3 indique les valeurs obtenues pour les 5 facteurs défini ci-dessus :

Tableau 7.3 Autres indicateurs environnementaux pour l'infrastructure souterraine.

Indicateur	Valeur
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique	40.4 kg CFC 11 eq
Potentiel d'acidification	2 020 tonnes SO ₂ eq
Potentiel d'eutrophisation - eau douce	143 tonnes (PO ₄) ³⁻ eq
Potentiel d'eutrophisation - marine	5 tonnes N
Potentiel d'eutrophisation - terrestre	5.7 x 10 ⁶ mol N

Cette évaluation est uniquement donnée à titre indicatif et permet d'identifier l'impact de la production des matériaux au-delà des impacts en émissions de GES.

¹ European Union, EC JRC, Platform for LCA: [The 16 impact categories of the Environmental Footprint](#)

7.2 SITES DE SURFACE

7.2.1 EMISSIONS PAR ÉTAPES DU CYCLE DE VIE

Une analyse du même type que pour l'infrastructure souterraine est faite pour les sites de surface. La Tableau 7.4 et

Tableau 7.5 donnent un aperçu des émissions liées à la construction des 4 sites expérimentaux génériques. On peut noter encore ici que la production des matériaux (étapes A1-A3) sont responsables de la majeure partie des émissions. Les sites de surface peuvent être déconstruit et l'ensemble du cycle de vie est ainsi considéré, y.c. les étapes C et D.

Tableau 7.4 Emissions de CO₂ (tCO₂ eq) par étapes du cycle de vie pour les 4 sites d'expérimentaux.

Étape	Potentiel de réchauffement climatique (incl. +A2)	Potentiel de réchauffement planétaire biogénique	Potentiel de réchauffement planétaire, LULUC	Potentiel de réchauffement planétaire total
A1-A3	27 060	-142	15	26 933
A4	165		0	165
A5	853	0	1	853
B4-B5	282		0	282
B6	0		0	0
C1-C4	345	142	0	487
D	- 15 801		- 15	- 15 817

Tableau 7.5 Emissions de CO₂ (tCO₂ eq) par étapes du cycle de vie pour les 4 sites techniques.

Étape	Potentiel de réchauffement climatique (incl. +A2)	Potentiel de réchauffement planétaire biogénique	Potentiel de réchauffement planétaire, LULUC	Potentiel de réchauffement planétaire total
A1-A3	12 951	-1 789	7	11 169
A4	78		0	78
A5	461	0	0	461
B4-B5	12		0	12
B6	0		0	0
C1-C4	182	1788	0	1971
D	- 7 455		- 6	- 7 461

7.2.2 EMISSIONS PAR ÉTAPES DU CYCLE DE VIE

Le diagramme de Sankey de la Figure 11 illustre encore une fois la répartition des matériaux en fonction de l'étape dans le cycle de vie. On s'aperçoit de nouveau que les étapes A1-A3 avec les éléments en acier sont les principaux émetteurs.

Figure 11 : Diagramme illustrant l'impact des matériaux par étape de construction pour les sites expérimentaux.

Figure 12 : Diagramme illustrant l'impact des matériaux par étape de construction pour les sites techniques.

7.2.3 AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Les Tableau 7.6 et Tableau 7.7 résument les facteurs environnementaux tel que calculés par rapport aux matériaux utilisés pour la construction.

Tableau 7.6 Autres indicateurs environnementaux pour les 4 sites d'expériences.

Indicateur	Valeur
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique	14 kg CFC 11 eq
Potentiel d'acidification	98 tonnes SO ₂ eq
Potentiel d'eutrophisation - eau douce	0.1 tonnes (PO ₄) ³⁻ eq
Potentiel d'eutrophisation - marine	9 tonnes N
Potentiel d'eutrophisation - terrestre	9 692 mol N

Tableau 7.7 Autres indicateurs environnementaux pour les 4 sites techniques.

Indicateur	Valeur
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique	20.6 kg CFC 11 eq
Potentiel d'acidification	333 tonnes SO ₂ eq
Potentiel d'eutrophisation - eau douce	709 tonnes (PO ₄) ³⁻ eq
Potentiel d'eutrophisation - marine	7 542 tonnes N
Potentiel d'eutrophisation - terrestre	7.5 x 10 ⁶ mol N

8 CALCUL DU SCENARIO DE RÉFÉRENCE

8.1 INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE

8.1.1 MATÉRIAUX ALTERNATIFS

Sur la base des résultats pour le cas de référence, des matériaux alternatifs sont choisis pour améliorer la performance de la construction et potentiellement réduire émissions de gaz à effet de serre liées à la production des matériaux.

L'équipe a identifié 6 types de matériaux qui pourraient être remplacés par un équivalent localement disponible et en quantité suffisante pour assurer la construction. Tableau 8.1 regroupent ces 6 matériaux avec leur équivalent bas-carbone et indiquent les émissions de GES pour le cas de référence et pour la variantes bas-carbone.

Tableau 8.1 Proposition de matériaux bas-carbone disponible localement.

Matériaux de référence dans l'outil OneClickLCA	Émission CO ₂	Fournisseurs locaux avec une proposition équivalente	Réduction par rapport au matériau initial
Steel sheets, generic, 100% recycled content, S235, S275 and S355	0.87 kgCO ₂ e/kg	Sottas Morand	77%
Steel fibre for concrete reinforcement, 100% recycled content	0.51 kgCO ₂ e/kg	Sottas	75%
Reinforcement steel (rebar), generic, 100% recycled content, A615	0.42 kgCO ₂ e/kg	Stahl Sottas	70%
Ready-mix concrete, normal strength, generic, C35/45 (5000/6500 PSI) with CEM III/A (340 kg/m ³)	170.36 kgCO ₂ e/m ³	Probéton Vigier Holcim	48%
Ready-mix concrete, low-strength, generic, C12/15 (1700/2200 PSI) (220 kg/m ³)	149.41 kgCO ₂ e/m ³	Probéton Vigier Holcim	31%
Ready-mix concrete, normal-strength, generic, C40/50 (5800/7300 PSI) with CEM III/B,	173.00 kgCO ₂ e/m ³	Probéton Vigier Holcim	39%

L'utilisation d'acier 100% recyclé permet une réduction de plus de 70% par rapport à l'acier utilisé usuellement en France et en Suisse.

8.1.2 IMPACT SUR LE BILAN CARBONE

En intégrant ces 6 variantes de matériaux, on peut réduire de façon significative les émissions de GES liées à la construction de l'infrastructure souterraine. Les bilans carbonés des deux cas (initial et référence) sont donnés dans le Tableau 8.2 et dans la Figure 13 (pour les étapes A1-A5). La variante de référence permet une réduction de 52% des émissions de GES.

Tableau 8.2 Bilan carbone initial et du scénario de référence avec le potentiel de réduction.

Calcul initial	Scénario de référence
999 780 tCO ₂ (eq)	477 390 tCO ₂ (eq)
Réduction	52%

Figure 13 : Émission de CO₂eq avec le calcul initial et pour le scénario de référence (A1-A5).

Le Tableau 8.3 résume les autres indicateurs environnementaux pour le scénario de référence. La majorité des indicateurs indiquent une réduction des impacts hormis celui de l'eutrophication marine. Cet indicateur est plus important pour l'acier recyclé.

Tableau 8.3 Autres indicateurs environnementaux du scénario de référence.

Indicateur	Valeur
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique	19.3 kg CFC 11 eq
Potentiel d'acidification	929 tonnes SO ₂ eq
Potentiel d'eutrophisation - eau douce	96 tonnes (PO ₄) ³⁻ eq
Potentiel d'eutrophisation - marine	12 tonnes N
Potentiel d'eutrophisation - terrestre	2.1 x 10 ⁶ mol N

8.2 SITES DE SURFACE

8.2.1 MATÉRIAUX ALTERNATIFS

Les variantes de matériaux bas-carbones sont plus facilement identifiables pour les sites de surfaces. Les Tableau 8.4 donnent les variantes choisies pour les 3 principaux émetteurs et qui permettent pour chacun des matériaux de réduire les émissions de GES.

Tableau 8.4 Proposition de matériaux bas-carbone disponible localement pour les sites expérimentaux et techniques.

Matériaux de référence dans l'outil OneClickLCA	Émission CO ₂	Fournisseur local disposant d'une proposition équivalente	Réduction par rapport au matériau initial
Hollow core concrete slabs, generic, C30/37 (4400/5400 PSI), 40% recycled binders in cement (300 kg/m ³ / 18.72 lbs/ft ³), incl. reinforcement	0.09 kgCO ₂ e/kg	Probéton Vigier Holcim	31%
Aluminium façade cladding panel, anodized, 7.5 kg/m ² , 70% recycled content (One Click LCA)	5.80 kgCO ₂ e/kg	Hydro Schweizer	65%
Steel sheets, generic, 100% recycled content, S235, S275 and S355	0.87 kgCO ₂ e/kg	Sottas Morand	77%

8.2.2 IMPACT SUR LE BILAN CARBONE

L'impact sur le bilan carbone des variantes de matériaux permet de réduire significativement les émissions des GES pour les sites expérimentaux et techniques.

Les émissions de GES sont réduites de 74% et de 73% pour les sites expérimentaux (Tableau 8.5) et techniques (Tableau 8.6) respectivement.

Tableau 8.5 Bilan carbone initial et de référence avec le potentiel de réduction pour un site d'expérimental.

Calcul initial	Scénario de référence
29 997 tCO ₂ (eq)	7 934 tCO ₂ (eq)
Réduction	74%

Tableau 8.6 Bilan carbone initial et de référence avec le potentiel de réduction pour un site technique.

Calcul initial	Scénario de référence
15 958 tCO ₂ (eq)	4 387 tCO ₂ (eq)
Réduction	73%

8.3 BILAN GLOBALE

En combinant les variantes de référence pour les sites de surfaces et pour l'infrastructure souterraine, on peut noter dans le Tableau 8.7 que nous atteignons une réduction de 56% des émissions de GES pour l'ensemble du projet par rapport à une construction standard.

Tableau 8.7 Bilan carbone selon calcul initial et pour le scénario de référence avec le potentiel de réduction.

Empreinte CO ₂	Scénario initial	Scénario de référence	Réduction
Souterrain (Stage A1-A5)	999 780 tCO ₂ (eq)	477 390 tCO₂(eq)	52%
Site technique x4 (Stage A - C)	63 832 tCO ₂ (eq)	17 546 tCO₂(eq)	73%
Site expérimental x4 (Stage A - C)	119 990 tCO ₂ (eq)	31 735 tCO₂(eq)	74%
Total	1 183 602 tCO₂(eq)	526 671 tCO₂(eq)	56%

Les résultats de ces calculs peuvent être comparés avec une précédente étude effectuée pour un scénario d'un collisionneur linéaire, nommé CLIC (voir Figure 14). On peut noter que le calcul initial établi dans le cadre de cette étude a une valeur proche des calculs pour le CLIC par km de structure linéaire (par ex. les tunnels et les puits). Les différences entre les résultats de l'étude faite pour le CLIC et les résultats initiaux obtenus pour cette étude s'expliquent par les configurations différentes des infrastructures, comme le diamètre du tunnel, le nombre des tunnels, les types et nombre de cavernes et galeries et autres infrastructures.

La différence entre les résultats pour le scénario de référence de cette étude et les résultats pour l'étude CLIC s'explique par le fait que le calcul pour le scénario de référence dans cette étude se base sur des matériaux et des ressources disponibles en France et en Suisse et pour lesquels des FDES sont disponibles. L'ACV du CLIC se base sur des données génériques.

Il convient aussi prendre en considération que la construction d'un tunnel pour une infrastructure de transport se caractérise par une empreinte carbone significativement plus élevée qu'une infrastructure de recherche scientifique (voir Figure 15). Pour comparaison² la construction de la ligne Metro U5 à Berlin en Allemagne a eu une empreinte carbone de 98 000 tCO₂(eq) par km. En moyenne par km de construction de ligne de transport souterraine l'empreinte carbone est de 80 000 tCO₂(eq). La construction d'une ligne de tram a une empreinte carbone entre 7 600 et 10 850 tCO₂(eq) par km.

Figure 14 : Comparaison du calcul initial et du scénario de référence avec l'ACV de l'étude CLIC.

Figure 15 : Empreinte carbone par km pour différents types de projet à titre indicatif.

² M. Dittmer, F. Geraets et A. Schwipps, "Die Klimabilanz Berliner U-Bahn- und Straßenbahnplanungen", 2023: <https://klimabilanz-ubahn-tram.de/download/klimabilanz-ubahn-tram-2023-01.pdf>

8.4 PISTES D'AMÉLIORATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Des pistes d'améliorations supplémentaire sont en cours d'études :

- (1) **Établissement des cahiers des charges techniques qui correspondent aux stricts besoins** de l'infrastructure de recherche.
- (2) **Conception technique des structures souterraines et de surface qui intègre des ressources, matériaux alternatifs et recyclés.**
- (3) **Des processus de construction optimisés**
- (4) **La production et fourniture locale** des produits, considérant aussi deux centrales locales de production de béton qui génèrent des retombés socio-économiques durables au-delà du projet de construction FCC.
- (5) **Reduction de l'épaisseur des revêtements des tunnels et cavernes**, compatible avec la vocation de cette infrastructure qui est différent d'un tunnel de transport et autre infrastructure pour utilisation public.
- (6) **Potentiel de réutilisation des matériaux excavés** comme dans la production de béton.
- (7) **Réduction des espaces asphaltés de du sol scellé** sur les sites de surface.
- (8) **Intégration des toits et structures végétalisées** dans la conception.

Entre 30% et 45% de la molasse excavée pourrait servir comme matière première si des processus de transformation sont développés spécifiquement pour ce projet. Ces processus peuvent servir d'autres projets de construction.

Actuellement une étude est en cours pour évaluer la faisabilité de réduire l'épaisseurs des parois des structures souterraines de 30 cm à 25 cm. Cette réduction de 5 cm permettrait de réduire de 16% les émissions de GES, environ 80 000 t CO₂ (eq) de moins, ce qui représente une valeur significative.

Les espaces asphaltés représentent 5% de l'empreinte carbone des sites de surface. La réduction des sols scellés et la perméabilisation du sol peut réduire les émissions de 200 tCO₂(eq) à 80 t CO₂(eq).

9 CONCLUSIONS

Alors que l'attention mondiale s'intensifie sur la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est devenue une priorité. Les infrastructures, qu'il s'agisse des transports, de la construction et aussi des infrastructures de recherche scientifiques, peuvent jouer un rôle essentiel dans cette transition. L'analyse du bilan carbone apparaît comme un outil essentiel pour mesurer et gérer efficacement ces émissions.

Cette analyse vise à évaluer le budget carbone du Future collisionneur circulaire (FCC) commençant avec la phase de construction, à établir un scénario de référence crédible à tirer parti des déclarations environnementales de produits (EPD) et des fiches de déclaration environnementales et sanitaires (FDES), l'équivalent des EPD en France. Cette approche garantit une évaluation complète conforme à la norme européenne EN 17472, qui fournit des lignes directrices pour le calcul et la déclaration des émissions de GES associées aux projets d'infrastructure.

Le bilan carbone de la phase de construction du FCC a été effectué sur la base de l'étude de faisabilité projet, très en amont, avant l'établissement des cahiers de charge techniques et des conceptions détaillées. Par conséquent, toute une variété des opportunités pour des améliorations existe qui peut être pris en considération lors d'une démarche de éco-conception à suivre.

Nous avons proposé des pistes réalistes pour réduire considérablement les conséquences de la construction et donnons quelques recommandations sur les aspects futurs qui doivent être pris en compte dans la conception.

9.1 METHODOLOGIE

Identification des composants : Nous avons dressé un inventaire détaillé des matériaux sur la base du devis quantitatif pour la construction souterraine, les 4 sites expérimentaux et les sites techniques. Les produits considérés sont utilisés tout au long du cycle de vie de l'infrastructure.

Acquisition des FDES : Nous avons obtenu des FDES ou EPD pour chaque matériau identifié, en veillant à la conformité à la norme EN 15804+A2, la base fondamentale de EN 17472. Les matériaux sont sélectionnés sur la base d'une connaissance approfondie de l'environnement local et sont donc des produits de pointe.

Outil d'analyse : Nous avons choisi un logiciel en ligne certifié compatible avec la Déclaration Environnementale de Produit française et suisse - One Click LCA, garantissant des calculs robustes et précis.

Saisie des données : Nous avons importé des données dans l'outil et saisi des données spécifiques au projet, y compris les quantités de matériaux et les phases du cycle de vie, le transport des matériaux excavés et les matériaux de construction.

Calculs : L'outil a été utilisé pour calculer le budget carbone, en s'appuyant sur les données des FDES et EPD pour évaluer les émissions de GES pour chaque phase du cycle de vie.

Analyse des résultats : Nous avons analysé les résultats pour identifier les principales sources d'émissions, en les comparant aux points de référence et aux objectifs de réduction.

9.2 RÉSULTATS

L'analyse a fourni une ventilation détaillée des émissions de GES selon les différentes phases du cycle de vie et les matériaux. Les principales sources d'émissions ont été identifiées (acier armé, béton préfabriqué et béton), soulignant les possibilités de réduction des émissions par le choix des matériaux, l'optimisation des procédés et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les émissions totales des scénarios initial et de référence sur les émissions de GES sont indiquées dans le Tableau 9.1.

Tableau 9.1 Synthèse du calcul initial et de scénario de référence pour le budget carbone du FCC.

Empreinte CO2	Scénario initial	Scénario de référence	Réduction
Souterrain (Stage A1-A5)	999 780 tCO2(eq)	477 390 tCO2(eq)	52%
Site technique x4 (Stage A - C)	63 832 tCO2(eq)	17 546 tCO2(eq)	73%
Site expérimental x4 (Stage A - C)	119 990 tCO2(eq)	31 735 tCO2(eq)	74%
Total	1 183 602 tCO2(eq)	526 671 tCO2(eq)	56%

L'empreinte carbone de la construction du FCC peut être mis en relation avec les émissions annuelles du CERN. La construction du FCC est prévue sur environ 10 ans. En partant du scénario de référence, nous pouvons estimer les émissions annuelles de la construction à environ 55'000 tCO₂(eq). Les émissions annuelles Scope 1+2+3 du CERN sont d'environ 361'000 tCO₂(eq). Le fonctionnement actuel du LHC génère à lui seul environ 140'000 tCO₂(eq) par année. On peut noter que l'éventuelle construction du FCC prévoit la planification des activités du CERN qui vise à réduire l'empreinte carbone et à optimiser le programme scientifique à venir. L'impact carbone de la construction ne s'additionnerait ainsi pas à l'impact actuel du CERN.

9.3 RECOMMANDATIONS

Sur la base des résultats, nous proposons plusieurs stratégies pour réduire les émissions de GES :

- ∅ Gestion du projet : Établissement des cahiers de charges techniques structurés qui couvrent les stricts besoins de l'infrastructure de recherche et qui permettent de mettre en place une approche de éco-conception.*
- ∅ Modification structurelle : la réduction de l'épaisseur de la paroi des structures souterraines de 5 cm pourrait entraîner une réduction de 16 % pour le béton préfabriqué et l'acier à barres d'armature*
 - o Actuellement l'épaisseur des parois est à 30cm mais lors de la phase de conception, il serait utile de considérer une épaisseur de 25cm si cela est faisable*
 - o L'épaisseur de la paroi est aussi considérée constante, alors même qu'elle pourrait être réduite par endroit (par ex. là où le tunnel est moins profond). Cela permettrait de réduire encore la quantité de matière excavé et les matériaux de construction.*

L'hypothèse de travail pour le béton est de 50MPa. Nous recommandons une étude lors de la phase de conception pour réduire la pression à 40 MPa. Cela permettrait utilisation de moins d'acier et de ciment.

- ∅ Substitution de matériaux : Utiliser des matériaux à faible impact GES incluant des matériaux et ressources locales et la production locale (réduction de 55 % des émissions de GES).*
- ∅ Optimisation des processus : Améliorer les processus de construction pour minimiser les émissions (réutilisation des matériaux excavés, utilisation des énergies renouvelables).*
 - o Cette analyse complète du bilan carbone, s'appuyant sur une méthode standard et des FDES et des EPD, offre une évaluation précise et standardisée alignée sur EN 17472. Les connaissances acquises guideront la mise en œuvre de pratiques durables, contribuant de manière significative à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de carbone. Cette méthodologie permet non seulement d'assurer un calcul réaliste, mais aussi de prendre des décisions éclairées pour réduire l'impact environnemental*

APPENDIX

Annexe 1 : Tableau des matériaux (acier et polyéthylène) pour chacun des segments et le total pour l'ensemble.

Descriptif du matériau	Référence dans le devis quantitatif	PA	PB	PD	INJ	PF	PG	PH	PJ	PL	Total
		kg									
Acier d'armature	Reinforc. Steel	11 423 528	8 208 711	20 428 569	2 515 419	4 076 864	20 974 457	6 643 111	19 861 207	9 842 945	103 974 813
Acier	Int. Str. Steelw.	951 993	1 616 972	3 697 711	428 652	297 888	3 737 021	581 986	3 440 832	1 772 421	16 525 476
Fibre d'acier	Steel Fibre		980 001	1 992 659			1 926 355		1 866 979	953 282	7 719 276
		m									
Polyéthylène haute densité, épaisseur supposée de 5 mm	Dimple Sheet	2 416	11 108	23 228	5 710	725	23 083	2 210	21 896	11 300	101 676
acier, diamètre de 25 mm	Rockbolts	53 190	17 834	55 989	57 126	16 851	62 167	44 404	58 641	34 538	400 739
		m2									
Polyéthylène haute densité, épaisseur supposée de 5 mm	Dimple Sheet	30 254	45 590	91 437	30 414	10 472	91 378	41 132	85 837	56 066	482 579
Protection passive projeté	Passive Prot.	24 681	88 209	194 244	31 752	8 414	193 471	25 427	181 400	97 574	845 172
Polyéthylène haute densité, épaisseur supposée de 3 mm	Waterproofing	111 544	44 271	123 415	41 466	45 329	131 813	99 791	124 580	79 275	801 484

APPENDIX

Annexe 2 : Tableau des matériaux (béton et matières excavés) pour chacun des segments et le total pour l'ensemble.

Descriptif du matériau	Référence dans le devis quantitatif	PA	PB	PD	INJ	PF	PG	PH	PJ	PL	Total
		m3									
Coulis cimentaire	Annulus Grout		19 905	40 473			39 127	1 823	37 921	20 751	160 000
Coulis de remblayage	Backfill Grout	6 635	3 128	7 483	2 080	2 617	7 914	6 217	7 532	4 862	48 465
Béton coulé	Cast Insitu C.	74 697	19 509	73 569	11 163	23 358	80 961	34 621	73 558	29 663	421 098
Paroi en béton moulé et en acier, densité des barres d'armature 130 kg/m3, béton 40 Mpa	D-Wall C.	14 003	2 916	6 059	4 272		6 883	2 083	2 999	3 749	42 964
Béton	Filter Material	24 692	2 211	24 692	440	7 887	24 692	1 317	24 692	1 317	111 942
Traitement d'injection	G. Treatment	8 412	4 735	9 238	2 436	305	9 196	2 425	8 510	5 675	50 932
Béton coulé sur place, 30 Mpa et densité des barres d'armature 80 kg/m3	Internal Str. C.	8 825	4 026	8 557	458	5 913	9 599	3 096	10 092	3 353	53 920
Béton coulé sur place, barres d'armature de 55 kg/m3 et béton de 20 Mpa	Invert Insitu C.	67 517	54 475	120 887	22 406	20 359	121 852	60 620	114 397	66 546	649 057
Béton préfabriqué, densité des armatures 80 kg/m3. Béton 30 Mpa	Invert Precast C.	268	12 297	25 042	737	121	24 924	827	23 415	12 348	99 978
Excavation	Limestone						141 175				141 175
Excavation	Molasse	562 457	499 592	1 248 824	336 285	165 213	1 161 914	366 443	1 227 428	617 754	6 185 911
Excavation	Moraine	62 721	10 473	24 925	3 636	0	30 829	7 482	26 274	13 468	179 808
Béton préfabriqué, densité des armatures 80 kg/m3, béton 50 Mpa	Pre-Cast C.		55 952	113 768			109 983	6 195	106 593	59 143	451 635
Béton projeté	Shotcrete	28 376	9 950	28 942	22 034	7 314	32 416	16 386	30 266	13 425	189 110

APPENDIX

Annexe 3 : Tableau des FDES choisies, les émissions CO₂ associés et la base de données correspondantes pour la construction souterraine.

Devis quantitatif	Choix initial du matériau dans OneClickLCA	Impact CO2	Base de données	Pays
Limestone	Limestone cladding, 30 mm, 78 kg/m ²	0.06 kgCO ₂ e/kg	KBOB	Suisse
Moraine	Sand, extraction of moraine masses, produced by Helle sandpit, 2690 kg/m ³ (NCC Industry AS Stone Materials, Helle plant)	0.0006 kgCO ₂ e/kg	NCC Industry AS Stone Materials, Helle plant	Norvège
Molasse	Clay soil, loose wet density, 1760 kg/m ³	0.003 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Invert Precast C.	Precast concrete elements, high strength, 2770 kg/m ³	0.35 kgCO ₂ e/kg	KBOB	Suisse
Pre-Cast C	Ready-mix concrete, normal-strength, generic, C40/50 (5800/7300 PSI), 0% recycled binders in cement	0.16 kgCO ₂ e/kg	KBOB	Suisse
Steel for concrete				
Int. Str. Steelw.	Steel sheets, generic, 0% recycled content (only virgin materials), S235, S275 and S355	3.91 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Steel Fibre	Steel fibre for concrete reinforcement, 0% recycled content	2.09 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Shotcrete	Hempcrete sprayed on wall, shotcrete, L=0.0675 W/mK, 330 kg/m ³ , 502.4kg/m ³ (wet) 0.5-3.5 MPa (non-load bearing)	0.26 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Invert Insitu C. Internal Str. C. Annulus Grout Backfill Grout Cast Insitu C. D-Wall C.	Ready-mix concrete, normal strength, generic, C35/45 (5000/6500 PSI) with CEM I, 0% recycled binders (340 kg/m ³ ; 21.2 lbs/ft ³ total cement)	0.29 kgCO ₂ e/kg	KBOB / One Click LCA	Suisse
Filter Material G. Treatment	Ready-mix concrete, low-strength, generic, C12/15 (1700/2200 PSI), 0% recycled binders in cement (220 kg/m ³ / 13.73 lbs/ft ³)	0.31 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Dimple Sheet Waterproofing	Laminated high density polyethylene membrane, 0.195 kg/m ² , UV Facade	3.90 kgCO ₂ e/kg	IBU	Allemagne
Rockbolts Concrete	Reinforcement steel (rebar), generic, 60% recycled content (only virgin materials), A615	2.89 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Passive Prot.	Stone wool (mineral wool) insulation, unfaced, L = 0.031 W/mK, R = 1 m ² K/W, 31mm, 1.86 kg/m ² , 60 kg/m ³ , (Range: 51-65kg/m ³), 22% slag content	1.41 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse

Annexe 4 : Tableau des FDES choisies, les émissions CO₂ associés et la base de données correspondantes pour les sites expérimentaux.

Devis quantitatif	Choix initial du matériau dans OneClickLCA	Impact CO ₂	Base de données	Pays
Prefabricated Concrete	Prefabricated reinforced concrete wall, 546.75 kg/m, Voile béton armé (contreventant ou non) préfabriqué PREGA / GA SMART BUILDING	0.10 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Wire mesh fence	Wildlife fence, galvanized steel mesh, steel posts	1.10 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Wall wire mesh fence				
Concrete C30/37	Hollow core concrete slabs, generic, C30/37 (4400/5400 PSI), 0% (typical) recycled binders in cement (300 kg/m ³ / 18.72 lbs/ft ³), incl. reinforcement	0.13 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Curtain wall	Aluminium framed stick curtain wall system with clear float glass insulating unit, double glazed, 4-16-4, 36.4 kg/m ²	3.72 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
metal building envelope and insulation	Aluminium façade cladding panel, anodized, 7.5 kg/m ² , 0% recycled content	16.65 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Steel S235	Steel sheets, generic, 0% recycled content (only virgin materials), S235, S275 and S355	3.91 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Metal-steel-345MPa				
Steel Decking				
Metal panel				
Metal Flat	Acoustic wood-wool panel, 25 mm, 460 kg/m ³ , 11.2 kg/m ² , 16% moisture content, Heradesign superfine, Heradesign superfine A2 Heradesign fine, Heradesign fine A2 Heradesign macro Heradesign micro Heradesign plano	0.48 kgCO ₂ e/kg	BauEPD	Autriche
Schichtex-Type Rock-Wool				
Acoustic Insulation Panel				
curtain wall interior	Precast concrete interior wall elements, 0.18 m, 429.667 kg/m ² (SNBPE)	0.08 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Interior Wall				
False Ceiling	Standard gypsum ceiling tile, 15 mm, 9.9 kg/m ² , absorption coefficient: 0.08, 0.30 W/mK	0.34 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Full diamond grating	Structural steel profiles, generic, 60% recycled content, I, H, U, L, and T sections, S235, S275 and S355	2.12 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Steel Grating	Asphalt concrete base course, aggregate size 32 mm, 150 kg/m ² , thickness 70 mm	0.03 kgCO ₂ e/kg	RTS	Suisse
CE Floor Wood panel	CLT wood panels, biogenic CO ₂ not subtracted (for CML), 710 kg/m ³ (BOIS DE FRANCE)	0.22 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Asphalt + granular	Reinforcement steel (rebar), generic, 0% recycled content	2.29 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Rockacier Insulation 200	Rock wool insulation, L=0.036 W/mK, R=5.55 m ² K/W, 200 mm, 21.6 kg/m ² , 108 kg/m ³ , Lambda=0.036 W/(m.K), Rockacier B nu Energy 200mm	1.13 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Insulation				
Steel fence	Steel fence, French average, haut. 2,5m, Clôture en acier	5.97 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Steel Door	Steel external door	1.95 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Europe
Windows	Double glazing windows with wooden frame, 30.7 kg/m ² , 1.4 W/m ² K, biogenic CO ₂ not subtracted	1.80 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Steel Roof	Steel sheets, generic, 60% recycled content, S235, S275 and S355	2.42 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse

Annexe 5 : Tableau des FDES choisies, les émissions CO₂ associés et la base de données correspondantes pour les sites techniques.

Devis quantitatif	Choix initial du matériau dans OneClickLCA	Impact CO2	Base de données	Pays
Concrete C30/37	Hollow core concrete slabs, generic, C30/37 (4400/5400 PSI), 0% (typical) recycled binders in cement (300 kg/m ³ / 18.72 lbs/ft ³), incl. reinforcement	0.13 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Curtain wall	Aluminium framed stick curtain wall system with clear float glass insulating unit, double glazed, 4-16-4, 36.4 kg/m ²	3.72 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
metal building envelope and insulation	Aluminium façade cladding panel, anodized, 7.5 kg/m ² , 0% recycled content	16.65 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
metal prefabricated exterior metal panel				
Steel S235	Steel sheets, generic, 0% recycled content (only virgin materials), S235, S275 and S355	3.91 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Metal-steel-345MPa				
Steel Decking				
Schichtex-Type Rock-Wool	Acoustic wood-wool panel, 25 mm, 460 kg/m ³ , 11.2 kg/m ² , 16% moisture content, Heradesign superfine, Heradesign superfine A2 Heradesign fine, Heradesign fine A2 Heradesign macro Heradesign micro Heradesign plano	0.48 kgCO ₂ e/kg	BauEPD	Autriche
Interior Wall	Precast concrete interior wall elements, 0.18 m, 429.667 kg/m ² (SNBPE)	0.08 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
False Ceiling	Standard gypsum ceiling tile, 15 mm, 9.9 kg/m ² , absorption coefficient: 0.08, 0.30 W/mK	0.34 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Full diamond grating	Structural steel profiles, generic, 60% recycled content, I, H, U, L, and T sections, S235, S275 and S355	2.12 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
CE Floor Wood panel	CLT wood panels, biogenic CO ₂ not subtracted (for CML), 710 kg/m ³ (BOIS DE FRANCE)	0.22 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Metal Roof - Metal Flat	Reinforcement steel (rebar), generic, 0% recycled content	2.29 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Suisse
Rockacier Insulation 200	Rock wool insulation, L=0.036 W/mK, R=5.55 m ² K/W, 200 mm, 21.6 kg/m ² , 108 kg/m ³ , Lambda=0.036 W/(m.K), Rockacier B nu Energy 200mm	1.13 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Steel fence	Steel fence, French average, haut. 2,5m, Clôture en acier	5.97 kgCO ₂ e/kg	INIES	France
Steel Door	Steel external door	1.95 kgCO ₂ e/kg	One Click LCA	Europe
Windows	Double glazing windows with wooden frame, 30.7 kg/m ² , 1.4 W/m ² K, biogenic CO ₂ not subtracted	1.80 kgCO ₂ e/kg	INIES	France